

[□ MENU](#)

apenado Pavão

opinião como direito

A BECA, A BOCA E O ESCÁRNIO

dezembro 23, 2021 por a pena do pavão, publicado em jurídico, opinião, política

Ano 09 – vol. 12 – n. 80/2021

Assisti um vídeo que circula pelas redes sociais em que um militante (não posso atribuir outra denominação) efusivamente exhibe uma beca como “manto da justiça” e, convidando uma defensora pública, faz entrega ao ex presidiário e agora o maior símbolo de impunidade do Brasil, com o enfático destaque de que o mesmo seja merecedor.

Uma cena patética que revela a torpeza com que foi tratada a indumentária mais notabilizada como símbolo do sistema de justiça.

É fato que muitos dos que a usam não a merecerem. Há de tudo nesse meio jurídico (que me perdoem os que se sintam identificados) como há em todas as profissões, afinal, os vícios estão na humanidade, não nas instituições.

Há prepotentes, incompetentes, autoritários, arrogantes, ignorantes, sábios, modestos, bons e maus exemplos. Enfim, há de tudo. Mas a cena patética na

essência e no desafio ao bom senso transpôs o Rubicão, aportando em temerário campo em que o joio sufocou o trigo: o crime compensa no Brasil.

O fato impõe refletir sobre a cena porque jamais na história deste país se viveu um quadro de ativismo judicial (que não é feito só por magistrados, afirme-se claramente) como hoje. A República que se pretendeu fosse um Estado Democrático de Direito bem que se pode identificar como Juristocrata, mas, jamais, delinquente.

Não é por projetos políticos hoje explícitos ou por atropelos procedimentais de duvidosa sanidade, ou mesmo por artimanhas autoritárias que se possa encontrar imunidade ou inocência em quem, tem responsabilidades claras.

Repatriamento de capital, balanços deficitários, confissões, delações, devolução de dinheiro, confisco de bens tudo isto ocorreu. Está nos autos. Está na contabilidade. Está nos cofres. Enfim, houve arrecadação do produto do crime, o que, em ilação lógica, conduz a concluir que criminoso há, como é visível a impunidade.

Que exemplo! O símbolo, o “manto da justiça” (como denominado) deslustrado como se fosse um pano que se usa para limpar superficialmente a poeira, mas deixando a sujeira para debaixo do tapete.

Essa beca eu jamais vesti ao longo da vida. A que usei no juramento, a que usei como jurista no TRE do Maranhão, a que usei como procurador do estado e a que uso como professor de Direito não se aproxima disso que foi objeto de uma manifestação destemperada no contexto e desarrazoada no conteúdo.

Estou acima do bem e do mal? Não. Sou humano, mas com o discernimento mínimo de saber que não existe o “bom ladrão”. Crime é crime. Beca é beca, boca é boca, escárnio é escárnio.

O que me espanta é que parte dos juristas do Brasil se deixem colocar na mesma mala, junto com os que, com a exaltação do transe visível no discurso, desafiam o bom senso e sinalizam aos incautos que o crime vale a pena.

Pelo visto a boca não leva só a Roma.

com a tag poder, política

editar

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça daUFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual

Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL
Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

O DIREITO PODE MUITO, MAS NÃO TUDO.

PRÓXIMO POST

A ALEGRIA DO NATAL EM FATOS E FOTOS

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

A “RES” E O RESTO

A REEDIÇÃO DA BANALIDADE DO MAL?

PROFISSÃO E OFÍCIO

O BASTÃO E O PERCURSO

O MÉRITO ACADÊMICO DO CECGP – 10 ANOS

ARQUIVOS

Selecionar o mês ▼

COMENTÁRIOS

José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Powered by [WordPress.com](#). por [Automattic](#)